

KRIPTOLOGIYADA AES SHIFRLASH ALGORITIMI TUZILISHI VA ISHLASHI

Kalbayev Davran Niyetbayevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti

Amaliy matematika(sohalar bo'yicha)

yo'nalishining 1-kurs magistratura talabasi

davranqalbaev@gmail.com

tel: +99893 365 08 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10296141>

Anotatsiya: AES(Advanced Encryption Standard) dunyodagi eng mashhur va eng keng tarqalgan maxfiy kalit kriptotizimidir. Bu bugungi kunda ko'plab real dunyo ilovalarida ma'lumotlarni shifrlash va shifrini ochish uchun ishlatiladigan kuchli simmetrik blokli shifrdir.

Kalit so'zlar: SubByts, shiftRows, MixColumns, AddRoundKey, shifr, deshifr, akislantirish

AES(Advanced Encryption Standard) dunyodagi eng mashhur va eng keng tarqalgan maxfiy kalit kriptotizimidir. Bu bugungi kunda ko'plab real dunyo ilovalarida ma'lumotlarni shifrlash va shifrini ochish uchun ishlatiladigan kuchli simmetrik blokli shifrdir. Internetdagi deyarli barcha xavfsiz ulanishlar kriptotizim sifatida AES dan foydalanadi. Shifr 1997-2000 yillarda davom etgan AES algoritmi NIST (Milliy standartlar va texnologiyalar instituti) tomonidan otkazilgan XXI asrning ma'lumotlarni kriptografik muhofazalovchi yangi shifrlash algoritmi standartini qabul qilish maqsadida tanlovda yengib chiqdi. AES algoritmi Vinsent Rijmen va Joan Daemen tomonidan 1998 yilda ishlab chiqilgan Rijndael algoritmiga asoslangan. 2000 yilda yangi shifrlash standarti sifatida oldingi DES (Data Encryption Standard) shifrini o'rniga AES shifr algoritmi tanlangan.

DES (IBM tomonidan ishlab chiqilgan) 1970-yillardan beri shifrlash standarti sifatida foydalanilgan va o'sha paytda xavfsiz deb hisoblangan, ammo hisoblash quvvati ortib, yangi hujumlar paydo bo'lishi bilan u keyinchalik buzilgan deb hisoblangan. Bu, birinchi navbatda, atigi 56 bitdan iborat bo'lgan kichik kalit uzunligi bilan bog'liq bo'lib, uni osonlikcha o'zgartirish mumkin edi, ammo DES algoritmining o'zida ham ba'zi zaif tomonlari borligi ko'rsatildi. Milliy xavfsizlik agentligi (NSA) va Milliy standartlar byurosi (NBS) IBMning DES versiyasining biroz o'zgartirilgan versiyasini ba'zi tasniflangan elementlar dizayni bilan tanlaganligi sababli shifrnin shifrlash standarti sifatida qanday tanlanganligi haqida ham ba'zi tortishuvlar mavjud edi. Bundan tashqari DES

asosan apparat uchun mo'ljallangan va dasturiy ta'minotda amalga oshirilganda nisbatan sekin ishlar edi.

NIST 1997 yilda yangi shifrlash standartini talab qilganida, unga javob berishi kerak bo'lgan ma'lum talablar mavjud edi. Avvalo, yangi shifrnin o'sha davr texnologiyasi bilan buzish mumkin emas edi, balki kelajakda ham. Buni ta'minlash uchun yangi shifrlar 128, 192 va 256 bitli kalitlarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlashi kerak, deb qaror qilindi. DESni ishlab chiqishdan farqli o'laroq, AES tanlovi bir necha hissa qo'shgan ochiq jarayon bo'lib, unda har bir taklifning xavfsizligi qat'iy sinovdan o'tkazildi va odamlar undan foydalanishda o'zlarini ishonchli his qilishlari uchun har qanday orqa eshiklar uchun tekshirildi. Bundan tashqari, u har qanday dasturni sekinlashtirmasligi uchun dasturiy ta'minotda tez ishlay olishi kerak edi. Rijndael algoritmi ushbu talablarning barchasiga javob berdi va butun dunyo bo'ylab shifrnin buzishga harakat qilgan ko'plab kriptologlar tomonidan tekshirildi, ammo ularning hech biriga omad etishmadi. Shunday qilib, AES yangi shifrlash standarti sifatida tanlandi. Bugungi kunda AES eng yaxshi o'rganilgan blokli shifrlardan biri bo'lib, uni buzishi mumkin bo'lgan hujumlar hali ma'lum emas.

AES algoritmi tuzilishi va ishlashi

Rijndael shifrlashning o'zi moslashuvchan blokli shifrlash bo'lib, u har xil kalit va blok o'lchamlari bilan ishlaydi, ular 32 bitning har qanday ko'paytmasi bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, AES Rijndael algoritmining o'zgarmas blok hajmi 128 bit va kalit o'lchami 128, 192 yoki 256 bit bo'lgan variantidir. Har bir blok 4×4 matritsaga bo'linadi, bu erda har bir yozuv 1 bayt qiymatiga ega. Oddiy matn AES yordamida maxfiy kalit bilan shifrlaganimizda, oddiy matnning har bir ASCII belgisi va kalit avval bayt tasviriga o'zgartiriladi va baytlar to'ldirilgan blokda saqlanadi, shunda u baytlar ko'paytiriladi. Baytlar quyidagicha joylashtirilgan bo'ladi:

a_0	a_4	a_8	a_{12}
a_1	a_5	a_9	a_{13}
a_2	a_6	a_{10}	a_{14}
a_3	a_7	a_{11}	a_{15}

Blok holatida baytlarning joylashishi

Kalit oddiy matnni oddiy matndan tanib bo'lmaydigan shifrlangan matnga o'tkazish uchun ishlatiladi. AES simmetrik kalit kriptotizimi bo'lganligi sababli, biz shifrlangan matnni dastlabki oddiy matnga qaytarish uchun xuddi shu kalitdan foydalanamiz, chunki AES qaytariluvchi algoritmdir.

Algoritmning ishlash printsipi o'zgartirishlarga asoslangan - Permutatsiya (SPN) tarmog'iga asoslangan bo'lib, u blok holatida bajariladigan bir-biriga bog'langan matematik operatsiyalar qatori bo'lib, dastlabki kirishga chalkashlik va tarqalishni ta'minlaydi. SPN tarmog'ida holat chiqishni ishlab chiqarish uchun almashtirish boxslari (S-boxs) va almashtirish qutilarining (P-boxs) bir nechta qatlamlaridan (yoki roundlardan) o'tadi. AESda blokning ichki bosqichlari soni ishlatiladigan kalit uzunligiga bog'liq. 128 bitli kalit uzunligi uchun 10 tur, 192 bit uchun 12 tur va 256 bit uchun 14 tur mavjud. Kriptotizimlarning xavfsizligi haqida gap ketganda, odatda qaysi turlar yaxshiroq bo'ladi deganda, bu algoritmning ishlash vaqtiga ham ta'sirini inobatga olish kerak boladi. AES boshqa kriptotizimlarga nisbatan kam sonli turlarga ega bo'lishining sababi shundaki, blok holatining barcha 128 bitlari har bir iteratsiyada bir-biridan mustaqil ravishda butunlay shifrlanadi. Shunday qilib, 10, 12 va 14 raundlar ushbu shifrnin xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish uchun etarli.

AESning bir bosqichi kichik algoritmlardan iborat bo'lib, ularning ketma ketligini ko'rib chiqamiz. Ular **SubBytes**, **ShiftRows**, **MixColumns** va **AddRoundKey** deb ataladi. Shifrnin deshifrlash jaroyanida biz ushbu funktsiyalarni teskari aylantiramiz va ular **InvSubBytes**, **InvShiftRows** va **InvMixColumns** deb nomlanadi. **AddRoundKey** funktsiyasi ikkala yo'nalishda ham bir xil, chunki bu faqat XOR operatsiyasi. 128 bitli kalit uzunligi uchun ham shifrlash va deshifrlash yo'nalishi bo'yicha ham ushbu funktsiyalar ketma-ketligi ko'rsatilgan. Round funktsiyalarning ketma-ketligi barcha AES variantlarida bir xil bo'ladi, bunda yagona farq aylanmalar soni va kalit uzunligidir. **MixColumn** funktsiyasi oxirgi bosqichda o'tkazib yuboriladi.

AES algoritmining blok sxemasi

1-sxema. 10 rounddan iborat AES algoritmi

Blok holatlarida ishlaydigan barcha hisob-kitoblar Galois maydoni deb ataladigan, $GF(2^8)$ deb ataladigan 2^8 tartibli ma'lum bir chekli maydon doirasida amalga oshiriladi, bunda har bir bayt $GF(2)$ koeffitsientlari bilan x^7 tartibli polinomlar sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu chekli maydon ichida biz polinom arifmetikasi qoidalariga rioya qilgan holda qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini amalga oshirishimiz mumkin. Kriptografiyada cheklangan maydonlar kriptotizimlarni loyihalashda alohida o'ziqish uyg'otadi, chunki u

bizga yopiq tizim ichida ishlash uchun cheklangan miqdordagi elementlarni beradi.

$GF(2^8)$ AESda qo'llaniladi, chunki kombinatsiyalarning umumiy soni aynan 1 baytni tashkil etadi, bu esa uni dasturiy ta'minotda amalga oshirishni osonlashtiradi. $2^8 = 256$ ta mumkin bo'lgan ko'phaddan har bir element $A \in GF(2^8)$ quyidagicha ifodalanadi:

$$A(x) = a_7 x^7 + a_6 x^6 + a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

AES algoritmidagi ko'phadlarni qo'shish \oplus (XOR) (berilgan ko'phadlarga mos keluvchi ikkilik sanoq tizimidagi sonlarning mos bitlarini mod 2 bo'yicha qo'shish) amali orqali bajariladi. Chekli maydonda istalgan nolga teng bo'lmagan b element uchun unga teskari bo'lgan $-b$ element mavjud va $b + (-b) = 0$ tenglik o'rinli, bu erda nol elementi sifatida

$\{00\}_{16}$ qaraladi. $GF(2^8)$ maydonda $b \oplus b = 0$ tenglik o'rinli.

Ikkita ko'phadni ko'paytirish avvalo ko'phadlarni oddiy ko'phadni ko'paytirishga, so'ngra ko'paytmani qaytarilmas ko'phadga bo'lish orqali amalga oshiriladi

$$P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

ko'paytmani ko'phadga bo'lish va polinom bo'linishdan keyin qolgan qismini olish yo'li bilan amalga oshiriladi. Buning sababi, odatda polinomlarni ko'paytirganda, mahsulot cheklangan maydondan tashqariga chiqib ketadi. $GF(2^8)$ ichida qolish uchun biz AES spetsifikatsiyasining bir qismi bo'lgan ko'phadni moduli $P(x)$ ni kamaytirishimiz kerak. Bu shunday yoziladi:

$$C(x) \equiv A(x) \cdot B(x) \pmod{P(x)}$$

Bo'linish esa $GF(2^8)$ dagi $A(x)$ ko'phadni teskari aylantirish bilan bir xil bo'lib, ko'paytmani hosil qiluvchi $A(x)$ ko'phadning ko'paytmali teskari $A^{-1}(x)$ ni topish orqali amalga oshiriladi. $A(x) \cdot A^{-1}(x) \pmod{P(x)}$ ga mos keladi. Kengaytirilgan Evklid algoritmi ($GF(2^8)$) da ko'paytirish va inversiya SubBytes va MixColumn qatlamining muhim qismidir.

Har bir raund shifrlash jarayonlari quyida keltirilgan to'rtta akslantirishlar, xor kopaytirishlar va sikllik surishlardan foydalanilgan holda amalga oshiriladi:

1) SubBytes – algoritmda qayd etilgan 16x16 o'lchamli jadval asosida baytlarni almashtirish, ya'ni S -blok akslantirishlarini amalga oshirish;

2) ShiftRows – algoritmda berilgan jadvalga ko'ra holat baytlarini siklik surish;

3) MixColumns – ustun elementlarini aralashtirish, ya'ni algoritmda berilgan matritsa bo'yicha akslantirishni amalga oshirish;

4) AddRoundKey – raund kalitlarini qo‘shish, ya‘ni bloklar mos bitlarni XOR amali bilan qo‘shish.

Quyida keltirilgan usullar 9-roundga qadar davom etadi va oxirgi rounda MixColumns bajarilmaydi.

Deshifrlash jaroyonida oxirgi round teskarisiga bajariladi va MixColumns bu yerdaham foydalanilmaydi qudagi 1-sxemadan amalyotni ko‘rib tushinish mumkin. Shu tariqa AES shifrlash va deshifrlash usullari bajariladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak AES hozirda mavjud bo‘lgan eng xavfsiz va keng qo‘llaniladigan ma‘lumotlarni shifrlash algoritmlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. U yuqori darajadagi xavfsizlik, ishlash va standartlashtirishni ta‘minlaydi, bu esa uni konfidensial ma‘lumotlarni himoya qilishni talab qiladigan ko‘pgina ilovalar uchun ideal tanlov qiladi. Biroq, AES-dan foydalanganda, barcha cheklovlarni hisobga olishimiz va maksimal ma‘lumotlar xavfsizligini ta‘minlash uchun to‘g‘ri kalit hajmini, shifrlash rejimlarini va xabarni autentifikatsiya qilish algoritmlarini tanlashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Onur Aci, cmez1, Werner Schindler, and Cÿetin K. Ko c. Cache based remote timing attack on the aes. 2007. 4
2. C Ashokkumar, Bholanath Roy, M Bhargav Sri Venkatesh, , and Bernard L.Menezes. s-box implementation of aes is not side channel resistant. 2018. 4
3. Navid Ghaedi Bardeh and Sondre Rønjom. Practical attacks on reduced-round aes. 2019. 4.2
4. Eli Biham, Alex Biryukov, Orr Dunkelman, and Eran Richardson. Cryptanalysis of skipjack-4xor. pages 5–6, jun 1998. 5.1
5. Eli Biham and Nathan Keller. Cryptanalysis of reduced variants of rijndael. 2000. 4.1
6. Гэри М. , Джонсон Д. Вычислительные машины итруднорешаемые задачи. М.: Мир, 1982.
7. Simmons G. J. «Authentication theory/coding theory, in Advances in Cryptology, Proceedings of CRYPTO 84, G. R. Blakley and D. Chaum, Eds. Lecture Notes in Computer Science, No. 196. New York, NY: Springer, 1985, pp. 411-431
8. Бабаш А.В., Шанкин Г.П. Криптография. –Москва: Лори Гелиос АРВ, 2002. –512 с.
9. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. –М.: издательство ТРИУМФ, 2003 - 816 с.
10. Молдовян Н.А., Молдовян А. А., Еремеев М.А. Криптография: от примитивов к синтезу алгоритмов. –СПб.: БХВ-Петербург, 2004. –448 с.